

**YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH-
GURUHLARDA ISHNI TASHKIL QILISH METODIKASI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6311412>

Xudayberganov Shuhrat Shavkat o'g'li

Urganch, O'zbekistan UrDU, o'qituvchi

Yaqubova Nodira Ruslanovna

Urganch, O'zbekistanUrDU, 1-bosqich magistranti, 24-son maktab o'qituvchisi

Abdullayev Feruzbek Maqsud o'g'li

Urganch, O'zbekistan UrDU, 3-bosqich, 192-Pedagogikava psixologiya guruhi talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yangi pedagogik texnologiyadan kutilgan maqsad, uning afzaliklari, darsning samaradorligini oshirish tamoyillari, ta'limning guruhli shaklida pedagogik maqsadlarni amalga oshirish imkoniyatlariga to'xtalib o'tilgan va yoritib berilgan.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается предполагаемое назначение новой педагогической технологии, ее преимущества, принципы повышения эффективности урока, возможность достижения педагогических целей в форме группового обучения.*

Annotation. *This article discusses the expected purpose of the new pedagogical technology, its advantages, the principles of increasing the effectiveness of the lesson, the possibility of achieving pedagogical goals in the form of group education.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, dars samaradorligi, guruh bilan ishlash, faollik, tashabbuskorlik, interfaol dars.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, эффективность урока, групповая работа, активность, инициатива, интерактивный урок.*

Key words: *pedagogical technology, lesson effectiveness, group work, activism, initiative, interactive lesson.*

Yangi pedagogik texnologiyaning afzalligi zamon sinovidan o'tib, interfaol darsning sifat va samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi o'z isbotini topmoqda. Bu borada ancha-muncha tajriba to'plagan tadqiqotchilar pedagogik texnologiya darsining muvaffaqiyatlarini kafolotlavchi omil ekanligini ta'kidlab, pedagogik jarayonlarni ilmiy loyihalashtirish, uni amalga oshirish, loyihalashtirilgan ta'lim tarbiya jarayonini amaliyotga aniq va ketma-ket tatbiq qilish xususida o'z fikr-mulohazalarini ommaning diqqat-e'tiboriga havola etayotir.

Yangi pedagogik texnologiyadan kutilgan maqsad nima, uning afzaliklari, darsning samaradorligini oshirish tamoyillari nimadan iborat degan savolga quyidagicha hosilalar asosida javob berish mumkin.

1. Yangi pedagogik texnologiya eng qulay va sodda usul.
2. Mustaqil fikrlashni o'rgatadi.
3. Ko'p tarmoqli.
4. Sodda va oson.
5. Esda qolishi kuchli.
6. Bilim boyligini oshiradi.
7. Vaqtdan yutamiz.
8. Dars mashg'ulotimiz qiziqarli o'tadi.
9. Darsning samaradorligini oshiradi.
10. O'quvchi va talabalarning dunyoqarashni oshiradi.
11. O'quvchi va talabalarning tafakkurni rivojlantiradi.
12. O'quvchi va talabalarning diqqat-e'tiborini tortadi.
13. Har bir o'quvchi bilan individual munosabat paydo bo'ladi.
14. Xotirani kuchaytiradi.
15. Izlanishga chorlaydi.
16. O'quvchilarni o'z ustida ishlashga da'vat etadi.

Bizning ta'lim oluvchilar bilan hamkorlikdagi faoliyatimiz, sinf-dars tizimi doirasida, ta'limni tashkillashtirish shakllarining quyidagilarida o'z ifodasini topadi:

- frontal ish barcha ta'lim oluvchilar bilan bir vaqtda ishlash;
- guruhlarda ishlash: statik juftliklarda ishlash; (guruhlarda ishlash);
- guruhlararo ish; individual ishlash.

Ushbu tashkiliy shakllarning har biri jamoaviy va individual ta'limni birgalikdagi olib borishni turliligi, ta'lim oluvchilarning mustaqillik darajasini turliligi, biz tomondan o'qitish jarayonini boshqarishni turliligi va boshqalar bilan tavsiflanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalarini loyihalashtirish paytida biz guruh bo'lib ishlashni tanlaymiz.

Lekin bunda, ta'lim berish usullariga bog'liq holda, uni qo'yilgan ta'lim maqsadlariga, rejalashtirilgan natijalarga va boshqalarga mos kelishi hisobga olinadi. Guruhlarga bo'linib ishlash, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, dolzarb pedagogik, psixologik va ijtimoiy maqsadlarga erishishni ta'minlaydi.

Ta'limning guruhli shaklida pedagogik maqsadlarni amalga oshirish imkoniyatlari. Eng avvalo, ta'limning guruhli shakli «ta'lim beruvchi- ta'lim oluvchi» dialogidan voz kechishini va «ta'lim beruvchi-guruh- ta'lim oluvchi» ko'rinishidagi uch tomonlama o'zaro munosabatga o'tishni nazarda tutadi. O'quv guruhi, tarkibi bo'yicha harakatchan kichik guruhlarga bo'linadi va ularning har biri o'zicha o'quv materialini o'zlashtiradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, shu tufayli biz bilan

ta'lim oluvchilar o'rtasida ancha mustahkam aloqa o'rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o'zida ta'lim jamoaviy ruhiy holat kuchayadi.

Ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati shakllanadi, bu esa o'quv- bilish jarayonini faollashtirishga, ularda impatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko'maklashadi:

- vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida ta'lim oluvchilarda, o'rtoqlari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivastiya paydo bo'ladi;

- ta'lim oluvchilar bir-biriga savollar beradilar, shuning uchun ular savollarni aniq shakllantirishni bilishlari zarur, javoblarni argumentlashtirishni, tushunishga erishish uchun esa, ular bir-birlarini diqqat bilan eshitishlari kerak;

-guruhlarda ishlash paytida, zarurati bo'lganda ta'lim oluvchilar yordam berishlarini so'raydilar va boshqalarga yordam berishni o'rganadilar.

Har bir ta'lim oluvchining potentsial imkoniyatlarini rivojlanishi va amalga oshirilishi ta'minlanadi:

-qobiliyatli va iqtidorli bolalar, ularni «maqtanganlik»larida ayblashlaridan cho'chimasdan o'z qobiliyatlarini ko'rsatishlari mumkin, ular guruhda nafaqat ta'lim beruvi rovida bo'lishlari, balki ta'lim oluvchi rovida ham bo'lishlari mumkin va ta'lim beruvchi rolidagi o'z o'rtoqlari tomonidan baholanishi, raqib bo'lmasdan ulardan o'rganishi mumkin;

-o'rtacha qobiliyatga ega yoki karakteri bo'yicha qo'rqqoq talabalar o'z bilimlari va mahoratlarini namoyon qilish imkoniyatni oladilar. Kichik guruhlarda ishlash, ularni stress holatlardan xalos etadi, ya'ni noto'g'ri javob berganda butun jamoa oldida izza bo'lishdan, qo'rqishdan xoli bo'ladi. Guruh a'zolari, javobni do'stona baholab, ularda o'ziga ishonch tuyg'usini uyg'otish imkonini beradilar. 4-5 kishidan iborat guruhda, qo'rqqoq kishi, 25 kishilik guruh oldida o'zini tutishga nisbatan, o'zini ancha erkin his etadi.

Ta'limning ushbu shakli, ta'lim oluvchilar bilimini o'zaro hamkorlikda boyitishni ta'minlaydi: faqatgina kooperastiya va harakatlar (bilish) usullari bilan o'zaro almashish, umumiy mahsulot olish - muammoni echish imkonini beradi. Shuning uchun guruhda ta'lim berishda, biz jamoaviy muhokama qilishdan, o'zaro konsultastiyalar berishda maksimal foydalanamiz.

Guruhlarda ishlash, atrofdagilarga bo'lgan munosabatni o'zgartiradi, «men va ular» dan «biz»ga o'tishni ta'minlaydi va o'zini guruhning bir bo'lagi sifatida his qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Селевко Г.К. "Современные образовательные технологии." – М., 1998 г.
2. Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T.: —Sharq, 1997-y.
3. Yangi pedagogik texnologiyalar (ma'ruza matni). Toshkent-2009-y.

Internet ma'lumotlar.

1. [www. "Ziyonet".uz](http://www.Ziyonet.uz)

2. www.google.uz tarmog'idagi ma'lumotlar.